

УДК 371.134:371.686+811.111

Коноtop О. С.

ORCID 0000-0002-8451-357X

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і методики їх викладання,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: o.s.konotop@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОЇ ВІДЕОФОНОГРАМИ ДЛЯ ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Стаття присвячена висвітленню теоретичних передумов використання автентичної відеофонограми для іношомовної практичної підготовки студентів. Описано переваги використання автентичної відеофонограми для іношомовної практичної підготовки студентів та надано стислу характеристику типів автентичних відеофонограм для відповідного навчання.

Метою статті є висвітлення проблеми використання автентичної відеофонограми для практичної іношомовної підготовки студентів закладів вищої освіти.

Методологічною основою статті є психологічні, педагогічні та методичні теорії та положення, що розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.

Наукова новизна полягає у визначенні переваг використання автентичної відеофонограми для іношомовної практичної підготовки студентів закладів вищої освіти та надано характеристику типів автентичних відеофонограм для відповідного навчання.

Висновки. Використання автентичної відеофонограми у навчальному процесі відкриває великі можливості для іношомовної практичної підготовки студентів немовних спеціальностей та розвитку їх творчого потенціалу. Теоретичне положення про ефективність використання слухо-зорового синтезу у навчанні підтверджено експериментально – збільшується швидкість візуального сприйняття. Оскільки молодь стає більш візуально орієнтованою, ефективним способом подання навчального матеріалу є його візуалізація. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу з іношомовної практичної підготовки студентів закладів вищої освіти є використання зорової наочності, зокрема, автентичної відеофонограми, раціональне використання зазначених переваг автентичної відеофонограми, розробка нових стратегій створення комплексів вправ для формування іношомовної комунікативної компетентності на базі автентичної відеофонограми.

Ключові слова: автентична відеофонограма, автентичні навчальні відеокурси, автентичний художній відеофільм, водкаст, практична іношомовна підготовка.

Актуальність роботи. Сьогодні практична іношомовна підготовка студентів набуває особливої актуальності та важливості. Сучасний майбутній фахівець немислимий без володіння іноземною мовою (ІМ) на рівні B2, він має вміти швидко адаптуватися до умов функціонування суспільства, бути здатним до змін і самовдосконалення, знаходити шляхи розв'язання соціальних і професійних завдань. Інтенсивні процеси глобалізації й інформатизації вимагають від сучасного студента закладу вищої освіти (ЗВО) глибокої практичної іношомовної підготовки, яка дасть змогу бути конкурентноспроможним на сучасному ринку праці. Один із шляхів оптимізації навчального процесу з іношомовної практичної підготовки у ЗВО вбачаємо у використанні зорової наочності, зокрема, автентичної відеофонограми (ВФГ).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Динамічна ВФГ є одним із найважливіших навчальних засобів для формування іношомовної комунікативної компетентності (ІКК), яка, завдяки слухо-зоровому синтезу, здатна відтворити велику кількість базових характеристик процесу реальної усної комунікації, чого неможливо досягти жодним іншим навчальним засобом. Вивчення положення використання ВФГ у навчальному процесі посідає значне місце серед наукових досліджень (М. В. Баранова, Н. І. Бичкова, Н. Ф. Бориско, Р. І. Вікович, О. І. Гузь, О. С. Дворжец, Г. Г. Жогліна,

С. Е. Кіржнер, Ю. А. Комарова, О. В. Кочукова, Н. Ю. Крилова, Т. П. Леонтьєва, Г. П. Литньова, М. В. Ляховицький, Н. В. Мосьпан, С. А. Могільовцев, М. Ю. Новіков, О. А. Палій, Л. С. Панова, В. С. Пашук, В. І. Писаренко, М. В. Плеханова, Л. Ю. Пустосмехова, І. А. Рябцевич, Є. М. Сунцова, О. Б. Фрайфельд, А. Є. Чикунова, А. С. Чужик, А. В. Шадрін, О. В. Шмирова, Е. І. Щукіна, Т. О. Яхнюк, М. Allan, В. Baddock, L. Brandi, W. Bufe, J. Lonergan, J. Sherman, E. Sumerfield та ін.). У той же час деякі аспекти, зокрема, проблема використання автентичної ВФГ для практичної іншомовної підготовки студентів ЗВО потребує подальшого дослідження.

Отже, **метою** статті є висвітлення проблеми використання автентичної ВФГ для практичної іншомовної підготовки студентів ЗВО.

Методологічною основою статті є психологічні, педагогічні та методичні теорії та положення, що розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.

Наукова новизна полягає у визначенні переваг використання автентичної відеофонограми для іншомовної практичної підготовки студентів закладів вищої освіти та в наданні характеристики типів автентичних ВФГ для такого навчання.

Результати дослідження. Під ВФГ розуміють навчальний допоміжний засіб, що демонструється за допомогою звуко-світлотехнічного пристрою та спрямовує інформацію одночасно і по зоровому, і по слуховому каналу сенсорної системи індивіда [6, 56]. Теоретичне положення про ефективність використання слухо-зорового синтезу у навчанні підтверджено експериментально. У роботі Є. І. Фокіна наводяться дані експериментальних досліджень, які свідчать про те, що зорові відчуття дають 80-90% інформації про зовнішній світ [10]. В. А. Толоконников зробив висновок про те, що частка інформації, переданої в кору головного мозку зоровим аналізатором, становить 85-90% від усієї зовнішньої інформації, яка сприймається органами чуттів [9]. Численні сучасні дослідження підтверджують збільшення швидкості візуального сприйняття, молодь стає більш візуально орієнтованою: 90% інформації людина сприймає через зір; 70% сенсорних рецепторів знаходяться в очах; близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в обробці візуальної інформації; на 19% менше при роботі з візуальними даними використовується когнітивна функція мозку, що відповідає за обробку та аналіз інформації; на 17% вище продуктивність людини, що працює з візуальною інформацією; на 4,5% краще згадуються докладні деталі візуальної інформації; в 60 000 разів швидше сприймається візуальна інформація в порівнянні з текстовою [11]. Сучасний студент звик мислити образами, гіперпосиланнями та ін., візуальний контент в 40 разів швидше поширюється в соціальних мережах, на 94% збільшується число переглядів контенту з переважаючою візуальною складовою; людина мислить образами, а образи мають візуальну форму; інформація, представлена візуально, сприймається швидше і викликає підвищену увагу [5].

Для ефективного формування ІКК ВФГ повинні бути здебільшого автентичними, тобто підготовленими носіями мови для носіїв мови, а не для навчальних цілей вивчення мови як іноземної. Враховуючи критерії автентичності, запропоновані Е. В. Носонович (1999), під автентичною ВФГ ми розуміємо ВФГ, виготовлену носіями мови, що є джерелом аудіовізуальної інформації, яке є достатньо достовірним; автентичність стосується декількох аспектів: 1) тексту сценарію (структурна, лексико-фразеологічна, граматична, функціональна автентичність); 2) параметрів мовлення акторів (автентичність вимови, структурна, лексико-фразеологічна, граматична, функціональна автентичність); 3) невербальних засобів спілкування; 4) автентичності національної ментальності і картини світу [4, 247].

Услід за Т. О. Яхнюк (2002) вважаємо, що автентична ВФГ має мотиваційний, стимулюючий та змістовно-еталонний потенціал. Психічний вплив автентичної ВФГ на студента полягає в полісенсорному введенні навчального матеріалу, під час якого одночасно задіюються зоровий, слуховий та мовленнєво-руховий аналізатори. Таке поєднання викликає перебудову фізіологічного стану певних ділянок кори головного мозку, що швидко налаштовує організм на сприйняття нової інформації, мобілізує психічну активність студентів, створює умови для розвитку творчої уяви. Як зазначає Т. О. Яхнюк, автентична ВФГ має і стимулюючий потенціал, який можна використовувати для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності, але найбільший ефект отримується при навчанні усного спілкування, тому що саме тоді ВФГ стає сильним стимулом, який створює іншомовне середовище особливого роду та сприяє довільному виникненню ситуацій та обставин спілкування ІМ [12, 19]. Також автентична ВФГ реалізує мовленнєву, ситуативну, контекстну, графічну, вербальну наочність та допомагає показати невербальні засоби спілкування; слухо-зорова наочність автентичної ВФГ є зразком автентичного спілкування, дозволяє показати емоційне забарвлення мовлення, чого неможливо досягти жодним іншим навчальним засобом на занятті ІМ [12, 20].

Аналіз теорії і практики використання автентичної ВФГ у навчальному процесі дозволив нам визначити такі її переваги над іншими засобами навчання: 1) емоційний вплив ВФГ; 2) вільний

доступ до автентичної ВФГ; 3) ВФГ реалізує різні види наочності; 4) ВФГ сприяє вирішенню проблеми масовості в навчанні; 5) ВФГ здатна індивідуалізувати процес формування ІКК; 6) ВФГ забезпечує високу мовленнєво-розумову активність і інтенсифікацію навчального процесу; 7) ВФГ дозволяє ефективно організувати формування ІКК; 8) ВФГ надає можливість оптимально провести самостійну роботу; 9) наявність зворотного зв'язку, якщо автентична ВФГ використовується з комп'ютерною підтримкою [4, 247–248].

Використання автентичної ВФГ як технічного засобу навчання (ТЗН) також має вагомі переваги. Це зумовлено, по-перше, власне ТЗН, який демонструє автентичну ВФГ, а, по-друге, самим змістом автентичної ВФГ. Перегляд автентичної ВФГ на ТЗН має низку переваг: легкість включення в навчальний процес різними ТЗН – телевизор, комп'ютер, DVD та ін.; мобільність (можливість багаторазового повторення окремих епізодів, покадровий перегляд, перемотування); здійснення монтажу і використання різних режимів роботи (стоп-кадр, слухання ВФГ з вимкненим відеорядом, перегляд ВФГ з вимкненим аудіорядом, перегляд ВФГ, змонтованої з переплутаних за змістом частин та ін.) [4, 247].

Успішність навчання ІМ значною мірою залежить від правильного вибору видів автентичної ВФГ, які відповідають навчальним і віковим потребам студентів. Вважаємо, що основними типами автентичних ВФГ, які доцільно використовувати у навчальному процесі у ЗВО є відеоподкаст, АНБК (автентичні навчальні відеокурси) та АХВ (автентичні художні відеофільми). Охарактеризуємо ці види автентичних ВФГ.

Соціальний сервіс подкастів є одним із сервісів Інтернету нового покоління Веб 2.0, що створює сприятливі умови для їх використання в навчанні ІМ (Е. С. Полат, 2000, 2001; П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев, 2008, 2009, 2010; С. В. Титова, 2003, 2009; А. В. Филатова, 2009). Під соціальним сервісом подкастів у вузькому значенні розуміється вид соціального сервісу Веб 2.0, що дозволяє користувачам мережі Інтернет прослуховувати, переглядати, створювати і поширювати аудіо- та відеозаписи (подкасти) у всесвітній мережі [8, 189]. У більш ширшому тлумаченні – це технологія створення, публікації і розповсюдження через мережу Інтернет контенту в різних форматах (аудіо-, відео-, електронних друкованих файлів та / або їх комбінації) на електронні пристрої тих, хто оформив підписку із застосуванням технології RSS або Atom [2, 11]. В Інтернеті існують спеціальні сервери подкастів. Для того щоб знайти необхідний подкаст, потрібно звернутися до директорії подкастів, обрати потрібну тему і переглянути список подкастів, які доступні до завантаження. Вважається, що тривалість подкасту може бути від 5 до 30 хвилин [2, 12], від декількох хвилин до кількох годин [8, 189].

Відеоподкаст є одним із видів подкасту (в англійській науковій літературі можна зустріти такі терміни, як VOD cast, vodcast, video cast, vcast; vod акронім від video on demand) – це окремий відео файл, або серія таких файлів, що публікуються на одному ресурсі Інтернету, з можливістю підписки, мають певну періодичність видання, яка залежить від творця конкретного подкасту; вони можуть бути переглянуті на комп'ютері, або на мобільному пристрої [13, 144]. Модернізація процесу запису і перегляду відеоривків, підписка на оновлення відеоподкастів з конкретних ресурсів робить їх принципово новим явищем в галузі методики навчання мов і культур.

Серед різних видів автентичних ВФГ автентичні навчальні відеокурси (АНБК) є найпристосованішими для використання у навчальному процесі. АНБК – це своєрідні відеопосібники для навчання англійського розмовного мовлення, які створені в країні виучуваної мови. На сучасному етапі існує велика кількість АНБК. Вони значно відрізняються один від одного обсягом, змістом комунікативних ситуацій, наявністю вербального графічного матеріалу і відеофонівправ. Здебільшого АНБК виступають додатком до основних навчальних посібників або є самостійними навчальними курсами. Відеопаке́т додаткових відеокурсів складається з DVD/CD дисків, книги для вчителя (Teacher's Book), зошита для учнів (Student's Book). АНБК мають свої зовнішні та внутрішні характеристики, здебільшого мають великий обсяг і поділені на частини.

Проведений Н. В. Мосьпан аналіз потенційних можливостей англійських АНБК за різними аспектами показав, що їх прийнятність для навчання студентів забезпечується: у психологічному плані – створенням позитивних умов для адекватного сприйняття, завдяки нескладному сюжету відеоепізодів, помірній тривалості їх демонстрації (від 1,05 до 7,00 хв.), та обмеженій кількості незнайомих студентам мовних одиниць (від 2-х до 6-ти слів і словосполучень); у лінгвістичному плані – презентацією сучасного автентичного нормативного мовлення, середнім темпом мовлення (117 слів / хв.); у паралінгвістичному плані – демонстрацією всіх компонентів невербального спілкування; в екстралінгвістичному плані – презентацією нормованого використання інтонаційних моделей у типових комунікативних ситуаціях у публічній (38,67%), професійній (33,01%) та особистій (28,30%) сферах сучасного англійського життя; у методичному плані – створенням умов для автентичної презентації нового інтонаційного матеріалу на фоні екранізованої комунікативної ситуації, використанням усномовленнєвої взаємодії «мовець з екрану – студент», застосуванням ролівої гри [7, 6].

Н. І. Бичкова визначає такі основні характерні риси АНВК: 1) типовість представлених у відеофільмі ситуацій спілкування; 2) розподіленість відеокурсу на у певній мірі завершені частини – немов би природно розташовані одна за одною дози відеофономатеріалу; 3) насиченість відібраним для активізації та засвоєння лексичними одиницями; 4) повторюваність мовних одиниць, відібраних для активізації, запланована, а не випадкова, як у ненавчальних відеофонограмах; 5) ієрархічне нарощування труднощів мовного і мовленнєвого характеру, поступове прискорення темпу мовлення; 6) значний обсяг, який вимірюється годинами та десятками годин; 7) пролонгований характер зв'язаного єдиною сюжетною канвою тексту за участю тих самих дійових осіб, що сприяє сприйманню їх як особистостей і привносить у навчання емоційний елемент, а також викликає зацікавленість у подальших подіях; 8) розрахований на тих, хто у певній мірі вже володіє англійською мовою; 9) застосування деяких допоміжних прийомів для полегшення роботи з відеокурсом: титрування відібраного мовного матеріалу, наявність друкованого підручника з текстом відеофонокурсу, додатковою інформацією і вправами тощо [1, 16–17].

Виходячи з потенційних можливостей навчальних відеокурсів, Н. І. Бичкова визначає також цілі, яких можливо досягати, працюючи з АНВК: 1) навчання аудіювання автентичного за змістом і виконанням мовлення; 2) мимовільна активізація під час аудіювання великої кількості до певної міри засвоєних лексичних одиниць, граматичних структур і фонетичних явищ задля уникнення їх згасання у пам'яті; 3) спостереження особливостей функціонування вивчених мовних одиниць, які реактивуються і активізуються як у частинах відеокурсу, так і у вправах, виконуваних на базі змісту; 4) довільне засвоєння відібраних невивчених лексичних одиниць, які активізуються як у частинах відеокурсу, так і у вправах, виконуваних на базі його змісту; 5) мимовільне засвоєння деякої кількості невивчених лексичних одиниць, які багаторазово повторюються у відеокурсі; 6) засвоєння невербального компоненту мовленнєвого спілкування; 7) одержання цінної соціокультурної інформації про країну, мова якої вивчається; 8) вправління в говорінні з лімітом часу безпосередньо під час перегляду частини відеокурсу [1, 16–17].

В сучасному світі АХВ мають велику популярність серед глядачів усіх вікових категорій, що створює передумови для їх ефективного використання в навчальному процесі. АХВ виконує інформаційно-навчальну і мотиваційно-стимулюючу функції, завдяки відображенню в ньому суб'єктивних образів своєрідного об'єктивного світу країни, мову якої вивчають студенти, збуджує їхні емоції своїм змістом, грою акторів, кольоровими та музичними компонентами [1, 38].

Головними характерними рисами АХВ з точки зору процесу навчання ІМ є: 1) насиченість великою кількістю невивчених студентами слів і словосполучень, тому що АХВ створюються для носіїв мови, в них не має місця відбір мовних одиниць; 2) високий темп мовлення деяких акторів; 3) випадкова (а не запланована) повторюваність лексичних одиниць; 4) доступність тільки для тих студентів, які певною мірою володіють ІМ; 5) великий емоційний вплив на глядача [1, 38].

Виходячи з потенційних можливостей АХВ, Н. І. Бичкова визначає також цілі, яких можливо досягати, працюючи з АХВ: 1) навчання автентичного за змістом і виконанням мовлення; 2) мимовільна активізація під час аудіювання великої кількості до певної міри засвоєних лексичних одиниць, граматичних структур і фонетичних явищ задля запобігання їх згасання в пам'яті студентів; 3) спостереження особливостей функціонування вивчених мовних одиниць у великій кількості нових ситуацій; 4) мимовільне засвоєння деякої кількості невивчених лексичних одиниць, які багаторазово повторюються протягом АХФ; 5) засвоєння паралінгвістичного аспекту мовлення: артикуляційних рухів, міміки, жестів, мовленнєвого етикету; 6. одержання студентами цінної соціокультурної інформації про країну, мова якої вивчається [1, 39].

Специфічні можливості АХВ дозволяють передавати таку інформацію та в такому обсязі, якого не можна досягти ніякими іншими засобами природньої мови. АХВ мають великий художньо-естетичний потенціал, який сприяє збагаченню змістової сторони спілкування. Але використовувати у навчальному процесі його можна лише за умови достатньої сформованості у студентів мовленнєвих умінь [3].

Висновки. Використання автентичної ВФГ у навчальному процесі відкриває великі можливості для іншомовної практичної підготовки студентів немовних спеціальностей та розвитку їх творчого потенціалу. Численними сучасними науковими дослідженнями було підтверджено збільшення швидкості візуального сприйняття, молодь стає більш візуально орієнтованою, і відповідно до цього, ефективним засобом подання навчального матеріалу є його візуалізація. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу з іншомовної практичної підготовки студентів ЗВО є використання зорової наочності, зокрема, автентичної ВФГ, раціональне використання зазначених переваг автентичної ВФГ, розробка нових стратегій створення комплексів вправ для формування ІКК на базі автентичної ВФГ.

References

1. Бичкова Н. І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов: монографія. Київ: Віпол, 1999. 107 с.
 Bychkova, N. I. (1999). *Osnovy vykorystannia videofonogramy ta fonogramy dlya navchannya inozemny`x mov: monografiya* [Fundamentals of the Usage of Video and Phonograms in Teaching Foreign Languages: monograph]. Ky`yiv: Vipol.
2. Володин А. А., Володин А. А. Методика применения технологии подкастинга в обучении: монография. Подольск: АНО ВПО «МОГИ», 2013. 98 с.
 Volodin, A. A., and Volodin, A. A. (2013). *Metodyka primenenija tehnologii podkastinga v obuchenii: monografija* [Methods of Applying Podcasting Technology in Teaching: monograph]. Podolsk, Russia : ANO VPO «MOGI».
3. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 24 с.
 Konotop, O. S. (2010). *Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv anhliiskoho dialohichnoho spilkuvannia z vykorystanniam videofonohramy`* [Methods of Teaching Future Philologists English Dialogic Communication Using Video]. *Extended abstract of candidate`s thesis*. Kyiv, Ukraine.
4. Конотоп О. Переваги використання автентичної відеофонограми у вивченні іноземних мов і культур. *Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити*. Київ: Вид-во «Політехніка». 2015. С. 245–252.
 Konotop, O. (2015). *Perevagy vykorystannia avtentychnoi videofonogramy u vyvchenni inozemnykh mov i kultur* [The Advantages of Using Authentic Video in Teaching Foreign Languages and Cultures]. *Zdobutky ta perspektvyu rozvytku suchasnoho movoznavstva*. Kyiv, Ukraine : Vyd-vo «Politekhnika».
5. Кочеванов А. Смотрите в оба или немного об инфографике. URL: <https://habr.com/ru/post/273291/> (дата звернення: 18.09.2020).
 Kochevanov, A. (2015). *Smotrite v oba ili nemnogo ob infografike*. [Keep your Eyes Open or a Little about Infographics]. Retrieved from <https://habr.com/ru/post/273291/>
6. Ляховицкий М. В. Технические средства в обучении иностранным языкам. Москва: Просвещение, 1981. 250 с.
 Ljahovickij, M. V. (1981). *Tehnicheskie sredstva v obuchenii inostrannym jazykam* [Technical Aids in Teaching Foreign Languages]. Moscow, Ukraine : Prosveshhenie.
7. Моспан Н. В. Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, II курс мовного вищого закладу освіти): автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02. Київ, 2009. 21 с.
 Mospan, N. V. (2009). *Navchannia emotsiino-modalnoi intonatsii z vykorystanniam avtentychnykh videokursiv (anhliiska mova, II kurs movnoho vyshhoho zakladu osvity)* [Teaching Emotional and Modal Intonation with the Use of Authentic Video Courses (English, Second Year of Linguistic Higher Institutions)]. *Extended abstract of candidate`s thesis*. Kyiv, Ukraine.
8. Сысоев П. В. Подкасты в обучении иностранному языку. *Язык и культура*. 2014. № 2 (26). С. 189–201.
 Sysoev, P. V. (2014). *Podkasty v obuchenii inostrannomu jazyku* [Podcasts in Foreign Language Teaching]. *Jazyk i kultura – Language and Culture. No. 2 (26)*.
9. Толоконников В. А. Влияние формы аудиовизуальной информации на усвоение учебного материала: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Москва, 1992. 16 с.
 Tolokonnikov, V. A. (1992). *Vlijanie formy audiovizual'noj informacii na usvoenie uchebnogo materiala* [The Influence of the Form of Audiovisual Information on the Assimilation of Educational Material]. *Extended abstract of candidate`s thesis*. Moscow, Russian Federation.
10. Фокин Е. И. Психология и педагогика: учебное пособие. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 1998. 196 с.
 Fokin, E. I. (1998). *Psihologija i pedagogika: Uchebnoe posobie* [Psychology and Pedagogy: Textbook]. Habarovsk: RIC HGAJEP.
11. Як і для чого використовувати візуалізацію даних? URL: <http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyu-danyh/> (дата звернення: 18.09.2020).

- Yak i dlia choho vykorystovuvaty vizualizatsiiu danykh? [How and What for to Use Data Visualization?]. (2014). Retrieved from <http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyu-danyh/>
12. Яхнюк Т. О. Використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів мовних спеціальностей соціокультурної англійської лексики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2002. 223 с.
Yakhniuk, T. O. (2002). Vykorystannia frahmentiv khudozhnikh videofilmiv dlia navchannia studentiv movnykh spetsialnostei sotsiokulturnoi anhliiskoi leksyky [Using Fragments of Feature Films to Teach Students of Language Specialties to Socio-Cultural English Vocabulary]. *Candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine: Kyiv National Linguistic University.
13. Erben, T., Ban, R., and Castaneda, M. (2009). *Teaching English Language Learners through Technology*. Routledge Taylor and Francis Group New York and London.

Konotop O.

ORCID 0000-0002-8451-357X

*Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor
of the Department of Languages and Methods of Teaching,
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: o.s.konotop@gmail.com*

USING AUTHENTIC VIDEO IN FOREIGN LANGUAGE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS

The article is dedicated to the theoretical bases of the usage of authentic video in foreign language practical training of students. The advantages of using authentic video in foreign language practical training of students are described and the characteristics of types of authentic video for the corresponding education are given.

*The **purpose of the article** is to highlight the problem of using authentic video in practical foreign language training of the students of higher education institutions.*

*The **methodology** of the article are psychological, pedagogical and methodological theories and provisions that reveal the conceptual approaches to the researched issues.*

*The **scientific novelty** of this research. Determined are the benefits of using authentic video in foreign language practical training of the students of higher education institutions and provided is the description of types of authentic video for the relevant education.*

***Conclusions.** The use of authentic video in the educational process opens great opportunities for foreign language practical training of students of non-language specialties and the development of their creative potential. Numerous modern scientific studies have confirmed the increase in the speed of visual perception, young people are becoming more visually oriented, and accordingly, an effective means of presenting educational material is its visualization. One of the ways to optimize the educational process of foreign language practical training of students is to use visual aids, authentic video, in particular; development of new strategies for creating sets of exercises on the basis of authentic video.*

***Key words:** authentic video, authentic educational video courses, authentic feature film, vodcast, practical foreign language training.*

Стаття надійшла до редакції 18.09.2020

Рецензент: **О. П. Биконя**, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби